

A máscara do pseudônimo: Francis Stevens e Gertrude Barrows Bennet [1883-1948]

1. “A caneta é um pênis metafórico?”

A famosa citação de Gilbert & Gubar (1979), em seu *The Madwoman in the Attic: The woman writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination*¹, é uma excelente ferramenta de reflexão quando pensamos um pouco sobre que recursos seriam necessários para que uma escritora vitoriana pudesse ser lida e/ou respeitada. As autoras exploram, nesse caso, os casos de Jane Austen, Mary Shelley, Charlotte e Emily Brontë, George Eliot, Elizabeth Barrett Browning, Christina Rossetti e Emily Dickinson.

Além de todo o trabalho das autoras em mostrar que muitas dessas escritoras criavam personagens femininas que alternavam entre o “angelical” (domesticado) e o “monstruoso” (irredento) justamente porque era assim que os muitos homens que elas liam – os únicos a ter espaço na literatura – as escreviam, sob o efeito terrível de uma visão conservadora e patriarcal, defendendo um posicionamento mais alinhando com a opinião de Virginia Woolf ao afirmar que escritoras devem “matar o ideal estético através do qual elas próprias foram mortas na arte”², elas também nos apresentam ao conceito da “Ansiedade da Autoria”.

Gilbert e Gubar partem do modelo da “Ansiedade da Influência”, desenvolvido pelo crítico literário Harold Bloom³. Tal modelo explica os possíveis medo e inveja que diversos autores sentem de seus “antepassados literários”. Bloom aborda, e propõe, o conceito de forma freudiana, tratando o autor “original” ou “mais antigo” como uma figura paterna que carrega certa autoridade cultural e temática, capaz de gerar uma disputa edípica para o autor “derivado” ou “mais recente”, que inevitavelmente foca em rivalizar – e, ao mesmo tempo, idealizar – o primeiro.

Enquanto Bloom teoriza sobre *a luta desse autor em encontrar sua própria voz* – o que, analiticamente, somente poderia acontecer através de uma subjugação do autor “original” por parte do autor “derivado”, matando-o, psicologicamente e encontrando sua própria voz e abordagem temática/estilística – Gilbert e Gubar combinam essa ideia com as próprias teorizações literárias de Virginia Woolf, que enfatiza a problemática de que muitas autoras não tinham “tradição que as antecesse”⁴. Essa falta de modelos e inspirações que as

¹ Gilbert, S. M., & Gubar, S. (2020). *The madwoman in the attic: the woman writer and the nineteenth-century literary imagination*. Yale University Press.

² Woolf, Virginia. "Professions for Women," *The Death of the Moth and Other Essays*. Harcourt, 1942, pp. 236-8.

³ Bloom, Harold. *The Anxiety of Influence*. Oxford University Press, 1975.

⁴ Woolf, Virginia. *Mulheres e ficção*. Penguin-Companhia, 2019.

legitimasse seria nada menos que um poderoso inibidor criativo, deixando-as sujeitas a conflitos internos envolvendo suas próprias ambições e a subserviência perante uma suposta “autoridade patriarcal das artes”.

As autoras afirmam que “a sexualidade masculina, em outras palavras, não é apenas analogicamente, mas, de fato, a essência do poder literário. *A caneta do poeta é, em algum sentido (ainda mais do que figurativamente) um pênis*”⁵ (grifo nosso). É, portanto, de fácil intuição que o desejo por um pseudônimo masculino viesse do mesmo desejo de competir com escritores homens em pé de igualdade. Não podemos esquecer, afinal, de obras que foram publicadas sem o nome da autora por antecipações de possíveis rechaços e julgamentos críticos injustos, como o caso de *Frankenstein*⁶.

Dado que não há registro biográfico algum por parte da própria Gertrude Barrows Bennet sobre seus motivos para escolher um pseudônimo como Francis Stevens, é, novamente, fácil intuir sua decisão após ver a lista de autores e de escritores de cartas – predominantemente masculinos⁷ – para as revistas onde publicou, além, é claro, dos próprios contos e romance que provavelmente lera.

Felizmente, depois de muitas pesquisas e insistentes e-mails, conseguimos algumas informações esparsas através de Jamie Osbourne, bisneto de Gertrude – encontrado através do site do Censo Nacional Norte Americano – que pôde pelo menos comprovar sem sobra de dúvidas, a relação entre a autora e Francis Stevens (Figura 1 e 2), nome utilizado para a publicação *Unseen-Unfeared*⁸, que traduzimos para um volume de contos focado na produção de Terror Cósmico⁹ por mulheres¹⁰. A “Frank A. Munsey Company”, que consta nos cheques abaixo é a empresa criada por Frank Andrew Munsey, em 1882, que reunia jornais como o *The Washington Times* e o *The New York Daily News* e revistas de ficção *pulp* como *Argosy*, *Detective Fiction*, *All-Story Love*, *Railroad Magazine* e *Famous Fantastic Mysteries*¹¹.

⁵ Gilbet & Gubar. *The Madwoman in the Attic: The woman writer and the nineteenth-century literary imagination*, Veritas Paperbacks, 2014.

⁶ Eilenberg, S. (2003). *Nothing’s Namelessness: Mary Shelley’s Frankenstein*. In: Griffin, R.J. (eds) *The Faces of Anonymity: Anonymous and Pseudonymous Publication from the Sixteenth to the Twentieth Century*. Palgrave Macmillan, New York. https://doi.org/10.1007/978-1-137-11109-8_8

⁷ Para averiguar esse dado, nós utilizamos o site Internet Science Fiction Data Base, que compreende décadas de dados sobre autores e autoras de ficção especulativa. Constam também a lista de autores de cada volume onde a Gertrude publicou e também das pessoas que enviaram cartas para as mesmas (<https://www.isfdb.org/cgi-bin/ea.cgi?2017>).

⁸ Barrows, Gertrude. *Unseen-Unfeared*. *People's Favorite Magazine*, February 10, 1919.

⁹ Concordamos com a pesquisadora e doutora em estudos literários Nathalia Sorgon Scotuzzi ao defender tal nomenclatura quando comparada a mais usual – horror cósmico – no livro fruto de sua tese: *Uma Realidade do Além – O Terror Cósmico como Conceito*.

¹⁰ Trata-se de *As Muitas Cores que Caíram do Espaço*, pela Editora Mão Esquerda.

¹¹ FRANK A. Munsey. *Pulp Artists*, s/a. Disponível em: <www.pulpartists.com/munsey.html>

Infelizmente, as principais obras que compilam o trabalho de Gertrude Barrows Bennet ainda optam por chamá-la de Francis Stevens¹². Só em introduções e/ou apresentações é que o nome verdadeiro da autora é revelado. Muitas dessas publicações utilizam ainda fotos de outras mulheres e cometem erros biográficos vergonhosos.

Figura 1 - Parte da frente de um cheque emitido para Gertrude Barrows Bennet, acusando seu pseudônimo.

Fonte: acervo da família da autora (2025)

¹² Isso pode ser comprovado a partir do link já fornecido para o Internet Science Fiction Data Base.

Figura 2 - Parte da frente de um cheque emitido para Gertrude Barrows Bennet, acusando seu pseudônimo.

Fonte: acervo da família da autora (2024).

2. “[Francis] Stevens é, na minha opinião, um dos escritores de maior calibre das suas publicações”

A frase acima representa um elo de cinquenta e quatro anos entre o trabalho de H. P. Lovecraft e Gertrude Barrows Bennet. O grande escritor de Providence escrevera uma carta muito elogiosa para a *Argosy* explicando seus motivos para achar o conto *Citadel of Fear* maravilhoso¹³. É possível, inclusive, encontrar teorias sobre uma suposta influência da autora em histórias dos Mythos de Cthulhu, dado seu estilo e escolhas temáticas, como podemos ver no trecho abaixo do conto *Claimed*, também publicado na *Argosy*, em março de 1920:

A formação é uma rocha escura, cor de chocolate, estriada de vermelho metálico, como descobri ao raspar em um ponto a escória e as cinzas úmidas

¹³ "The Woman Who Wrote 'Citadel of Fear'" por Sam Moskowitz, seu texto de introdução para *The Citadel of Fear* by Francis Stevens (Paperback Library, 1970).

com as quais está espessamente revestida. (...) De onde estávamos, a ilusão de ruínas era quase perfeita e, de fato — quem sabe? — podemos hoje ter olhado para o último vestígio que restara de alguma cidade antiga, arremessada para cima do abismo que a engolfou eras antes do início da breve história que temos da raça humana.

E compará-lo a trechos de, por exemplo, *The Shadow out of Time*¹⁴, de H. P. Lovecraft, escrito entre 1934 e 1935, em tradução nossa:

Em certos lugares, vi enormes torres cilíndricas escuras que subiam muito acima de qualquer uma das outras estruturas. Elas pareciam ser de uma natureza totalmente única e mostravam sinais de idade prodigiosa e dilapidação. Elas eram construídas de um tipo bizarro de alvenaria de basalto de corte quadrado e afunilavam-se ligeiramente em direção aos seus topos arredondados. Em nenhum lugar em nenhuma delas se podia encontrar o menor vestígio de janelas ou outras aberturas, exceto portas enormes. Notei também alguns edifícios mais baixos — todos desmoronando com o desgaste de eras — que se assemelhavam a essas torres cilíndricas escuras na arquitetura básica. Em torno de todas essas pilhas aberrantes de alvenaria de corte quadrado pairava uma aura inexplicável de ameaça e medo concentrado, como aquela gerada pelos alçapões lacrados.

É também possível encontrar semelhanças gritantes entre *Invisível-Inofensivo*¹⁵, de fevereiro de 1919, de Barrows, e *From Beyond*¹⁶, de Lovecraft, escrito também em 1920 e publicado em 1934. No primeiro, um homem desenvolve uma máquina que vê criaturas que existem, mas são impossíveis de serem capturadas por nossos sentidos, e ele os faz através da fotografia com uma membrana vinda da América do Sul. No segundo, através da eletricidade, um homem consegue passar a ver criaturas do mesmo estilo. Em ambas, os *cientistas malucos* morrem, e os *reféns* permanecem vivos, mas tocados pelo indizível que presenciaram.

Quem inspirou quem? Infelizmente, para os conspiracionistas de plantão, o elo ao qual me referi no início dessa sessão era uma farsa. Tanto Sam Moskowitz¹⁷, que faz a introdução de *The Citadel of Fear*, lançado em 1970, quanto Gary Hoppenstand, que apresenta *The Nightmare and Other Tales of Dark Fantasy*¹⁸, de 2004, erroneamente presumiram que Augustos T. Swift – escritor da frase que uso como título da sessão – era um pseudônimo de Lovecraft. O raciocínio parecia sólido: Swift era de Providence. Swift lia ficção de revistas Pulp. Swift adorou um texto soturno com nuances a males ancestrais e civilizações de éons atrás. Trata-se de Lovecraft! O pesquisador e especialista em H. P. Lovecraft, S. T. Joshi, acabou por refutar tal teoria no livro *H. P. Lovecraft in the Argosy*, lançado em 1994,

¹⁴ Lovecraft & Klinger. *The New Annotated H.P. Lovecraft: Beyond Arkham*. Liveright, 2019.

¹⁵ Barrows & Lunardello. *As Muitas Cores que Caíram do Espaço*. Mão Esquerda Editora, 2024.

¹⁶ Lovecraft & Klinger. *The New Annotated H.P. Lovecraft: Beyond Arkham*. Liveright, 2019.

¹⁷ "The Woman Who Wrote 'Citadel of Fear'" por Sam Moskowitz, seu texto de introdução para *The Citadel of Fear* by Francis Stevens (Paperback Library, 1970)

¹⁸ "Francis Stevens: The Woman Who Invented Dark Fantasy" por Gary Hoppenstand, seu texto de introdução para *The Nightmare and Other Tales of Dark Fantasy* by Francis Stevens (University of Nebraska Press, 2004).

atestando que Augustus T. Swift era uma pessoa real e contemporânea do autor, comprovando tudo mediante dados do censo¹⁹.

3. “Você sabe o que são essas criaturas — de onde elas vêm?”

É assim que o Dr. Franklin Holt questiona seu refém sobre a possível origem de horrores indizíveis que são invisíveis ao olho nu. Até onde o Doutor sabe, tais criaturas se manifestam a partir de nossos pensamentos mais horrendos: ódio, inveja, racismo. A crítica de Barrows é pouco sutil, porém eficaz. Qualquer leitor mais sensato, que, nas primeiras páginas de *Invisível-Inofensivo* [Barrows, 1920, tradução nossa]²⁰ se depara com

A mistura de italianos, judeus e alguns negros, a maioria de cabeça descoberta, desleixados e geralmente anti-higiênicos na aparência, me pareceu simplesmente nojenta. Eles eram todos humanos, e eu também era humano. De alguma maneira, achei a ideia repulsiva.

tratará imediatamente de – se quiser defender o *feminismo* da coisa, principalmente pensando na escassez de autoras de terror e *weird* na época e atualmente – conjecturar argumentos e tensionamentos teóricos para defender sua “ansiedade racial” e “ansiedade migratória” (termos mais palatáveis do que racismo e xenofobia) como “o retrato de uma época, oras!”.

Fico feliz em dizer que não é necessário nenhum tipo de eufemismo ou exercício forçado de tolerância de comportamentos abjetos da autora – ainda que sim, frutos de uma época específica. Ela, aparentemente, está totalmente consciente disso, do perigo de tais julgamentos frente a outros seres humanos, e constrói uma trajetória de redenção ao longo de *Invisível-Inofensivo*.

Gertrude Barrows apresenta pensamentos racistas como uma doença, como pensamentos de alguém que é perturbado mentalmente, não como uma parte do sentimento humano normal ou de uma neuro divergência. Tais pensamentos são os criadores (geradores) das estranhas criaturas vistas pelo protagonista, Blaisdell, e também da interpretação errônea dele ao ser observado pelo italiano Pietro Marini. Marini é, de muitas maneiras, o herói da história. Barrows se recusa a transformá-lo no estereótipo do estrangeiro sombrio, que aparece com tanta frequência na literatura, sobrenatural ou não. O tratamento de visões racistas na história de Barrows fornece um contraponto importante ao racismo mais flagrante na ficção de Lovecraft. Por exemplo, aqui está uma descrição de uma rua de Nova York em *The Horror at Red Hook* de Lovecraft²¹, que apareceu em *Weird Tales* em 1927, com tradução nossa:

Red Hook é um labirinto de miséria mestiça perto da antiga orla em frente à Governor’s Island, com rodovias sujas subindo a colina dos cais até aquele terreno mais alto onde as extensões decadentes das ruas Clinton e Court levam em direção ao Borough Hall. [...] A população é um emaranhado

¹⁹ Joshi, ST. H.P. Lovecraft in the Argosy. Necronomicon Press, 1994.

²⁰ Barrows & Lunardello. As Muitas Cores que Caíram do Espaço. Mão Esquerda Editora, 2024.

²¹ Lovecraft & Klinger. The New Annotated H.P. Lovecraft: Beyond Arkham. Liveright, 2019.

inútil e enigmático; elementos sírios, espanhóis, italianos e negros se chocando uns com os outros, e fragmentos de comunidades escandinavas e americanas não muito distantes. É uma babel de barulho e sujeira, que emite gritos estranhos para responder ao bater das ondas oleosas em seus píeres sujos e às monstruosas ladainhas orquestradas dos apitos do porto.

Na ficção de Lovecraft, os personagens racistas e o olhar racista dos narradores não é redimido. Eles, provavelmente, assim como o seu criador, escreveriam cartas de admiração ao governo nazi-fascista que se formava na Alemanha²². De acordo com esta narrativa e tantas outras histórias de Lovecraft, minorias e grupos étnicos são a raiz do mal, em vez de esse mal ser causado pelo ódio e intolerância. Gertrude Barrows optou por misturar o conhecimento do mal que nos cerca com uma mensagem afirmativa. Após sua experiência traumática, Blaisdell se recusa a buscar conhecimento proibido e escolhe, em vez disso, tirar algo positivo de sua experiência de quase morte. Ele decide que quer passear pelo mesmo bairro e revê as mesmas pessoas que julgara previamente, sabendo que não terá mais opinião distorcida alguma sobre elas, além de – enquanto está tendo sem surto racista – reconhecer que o comportamento é “irracional” e “ilógico”²³.

Isso é raro na ficção *weird*²⁴. Barrows está lançando o mesmo desafio ao leitor que ela faz a Blaisdell: sabendo o que sabemos agora, sabendo o que vimos/não vimos, qual visão de mundo vamos escolher em nossas próprias vidas? Devemos ceder ao mal ou lutar contra ele? Barrows, referenciada como "a mulher que inventou a fantasia sombria"²⁵, mostra como o *weird* pode se envolver em preocupações do mundo real enquanto, ao mesmo tempo, abre novos mundos monstruosos para entreter e assustar seus leitores.

4. “Por grande parte da história, “Anônimo” era uma mulher”.

Chegamos ao final e podemos, agora, responder, com algum grau de certeza, quem era Gertrude Barrows Bennet.

A autora nasceu em Minneapolis, Minnesota, nos EUA, em 18 de setembro de 1883 e faleceu em 2 de fevereiro de 1948. Seu nome completo de solteira é Gertrude M. Barrows. O M pode

²² THE RACIAL imaginaries of H.P. Lovecraft. Brown University Library. Disponível em: <<https://library.brown.edu/create/lovecraftracialimaginaries/>>

²³ Grifamos os termos, inclusive, ao longo do texto traduzido para a edição *As Muitas Cores que Caíram do Espaço* (Mão Esquerda, 2024).

²⁴ Ashley, Mike, and Peter Nicholls. “Pulp.” *The Encyclopedia of Science Fiction*, edited by John Clute, David Langford, Peter Nicholls, and Graham Sleight, Gollancz, 2 Aug. 2020. sf-encyclopedia.com/entry/pulp.

²⁵ “Francis Stevens: The Woman Who Invented Dark Fantasy” por Gary Hoppenstand, seu texto de introdução para *The Nightmare and Other Tales of Dark Fantasy* by Francis Stevens (University of Nebraska Press, 2004).

ser Mabel ou Myrtle. O primeiro censo em que ela foi enumerada foi o censo estadual de Minnesota de 1885. A data era 1º de maio de 1885²⁶.

Gertrude era a filha mais nova e única de Charles A. Barrows (1841-1892), um soldado da 33ª Infantaria de Illinois de 21 de agosto de 1861 a 1º de setembro de 1864. Essa unidade de soldados da união – abolicionistas – serviu no Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi e Texas e esteve no cerco de Vicksburg em 1863, um dos momentos decisivos da Guerra Civil nos EUA²⁷. Sua mãe era Caroline "Carrie" Pierson Hatch (1841-1918), uma abolicionista, membro do Partido da Liberdade do Condado de Racine e candidata a participar da convenção constitucional do estado de Wisconsin²⁸.

Figura 3 - Casa dos veteranos em Sawtelle, Califórnia, onde Charles A. Barrows (1841-1898), pai de Gertrude Barrows Bennett, morreu. Ele era um veterano do Exército da União na Guerra Civil.

Fonte: Biblioteca Nacional do Congresso Norte-Americano (1933).

Infelizmente não há dados digitalizados disponíveis em repositórios com acesso público sobre a vida de Gertrude Barrows antes de 1904. A única coisa que sabemos é que em menos de uma década, próximo do final do século XIX, ela perdeu seu pai, seus dois irmãos e sua avó:

- Charles A. Barrows morreu em 5 de maio de 1892.

²⁶ Dados obtidos com o Censo norte-americano em <https://www.familysearch.org/search/collection/1325221>

²⁷ THE CIVIL war. NPS. Disponível em: <<https://www.nps.gov/civilwar/search-battle-units-detail.htm?battleUnitCode=UIL0033RI>>

²⁸ Dados obtidos no site FIND A GRAVE. Disponível em: <<https://www.findagrave.com/memorial/75793030/charles-hatch>>

- Reginald Barrows morreu em 23 de dezembro de 1896.
- Clark ou Clarke Barrows morreu em 20 de janeiro de 1899.
- Clymene ou Clymena Rebecca (Pierson) Hatch morreu em 26 de agosto de 1899.

Isso deixou apenas ela e sua mãe, Carrie Barrows (1841-1918)²⁹.

A primeira história publicada – até onde sabemos – de Gertrude M. Barrows foi *The Curious Experience of Thomas Dunbar*, no *Argosy* em março de 1904, quando ela tinha apenas vinte anos. Gertrude usou apenas suas iniciais, assinando como G.M. Barrows³⁰. Após um intervalo de mais de treze anos, ela voltou a escrever sob o pseudônimo Francis Stevens, que ela usaria pelo resto de sua carreira – que durou seis anos e meio, aproximadamente – como autora.

Figura 4 - Foto da primeira página do primeiro texto publicado de Barrows.

The Curious Experience of Thomas Dunbar.

BY G. M. BARROWS.

The man who was run down by an automobile, and the manner in which he afterward amazed those who picked him up.

I CAME back into conscious existence with a sighing in my ears like the deep breathing of a great monster; it was everywhere, pervading space, filling my mind to the exclusion of thought.

Just a sound—regular, even soothing in its nature—but it seemed to bear some weird significance to my clouded brain. That was thought trying to force its way in.

Then waves and waves of whispering that washed all thought away—till I grasped again at some confused and wandering idea.

It was the definite sensation of a cool, firm hand laid on my brow that lifted me up at last through that surg-

The long sighing was still in my ears, but no longer at war with thought. I lay in a neat white bedstead in a plainly furnished room. I lifted my hand (it took an astonishing effort to do it), rubbed my eyes, and stared at the man who sat beside me.

His expression was kind, and in spite of its ugliness there was something in the strange face which encouraged me to friendliness.

“What—what’s the matter with me?” I asked, and I was surprised to note the question was a mere whisper.

“Nothing now, except that you are very weak.”

His voice was full, strong, and of a

Fonte: Internet Archive.

A primeira história de Gertrude sob o pseudônimo de Francis Stevens foi *The Nightmare*, publicada na *All-Story Weekly* em 14 de abril de 1917, apenas oito dias após os Estados Unidos terem declarado guerra à Alemanha. A história começa a bordo do RMS Lusitania, que de fato existiu e foi afundado por um submarino alemão em 7 de maio de 1915, um dos

²⁹ Todos extraídos do mesmo Censo.

³⁰ Internet Archive. *Argosy*, Volume 44, December 1904-March 1904. Disponível em: <https://archive.org/details/argosy_v44/page/665/mode/1up>

fatores que envolvendo a entrada dos Estados Unidos na guerra. Nessa edição ela estaria junto de Edgar Rice Burroughs (1875-1950), criador de Tarzan e John Carter³¹.

Figura 5 - All-Story Weekly, 14 de abril de 1917, com "The Nightmare" de Francis Stevens como história de capa. Note o uso da palavra "weird". Uma nova revista com essa palavra no título nasceria seis anos depois.

Fonte: Galactic Central

Sua próxima história foi *The Labyrinth*, uma série de três partes que foi publicada na *All-Story Weekly* de 27 de julho a 10 de agosto de 1918³². Na mesma data de publicação em que sua história foi concluída, 10 de agosto de 1918, a mãe de Gertrude, Caroline "Carrie" Pierson (Hatch) Barrows (1841-1918), morreu na Filadélfia, Pensilvânia, aos setenta e oito anos. Isso deixou Gertrude sozinha, exceto por sua única filha.

³¹ GALACTIC Central. Site que reúne dados sobre milhares de publicações de ficção. Disponível em: <<http://www.philsp.com/homeville/FMI/k00/k00511.htm#A2>>

³² Idem.

Figura 6 - Capas das três edições onde as três partes de *The Labyrinth* foram publicadas. Gertrude foi a história da capa no primeiro volume.

Fonte: Galactic Central

Gertrude Barrows Bennett foi casada duas vezes e teve uma filha. Os maridos eram Charles Montgomery Stuart Bennett (1874-1910) e Carl Franklin Gaster (1892-1952). A filha de Gertrude era Josephine Christy Bennett.

Josephine Christy Bennett, mais tarde chamada de Constance, nasceu em 12 de maio de 1910, em 1700 Vine Street, na Filadélfia, Pensilvânia. Seu pai era Charles M. Stuart Bennett, um inglês e escritor de revistas. Ele morreu menos de oito meses após o nascimento dela. O motivo da mudança de nome da filha não é explicado em nenhum dos locais que verifiquei³³.

Constance Bennett provavelmente cresceu em uma casa que incluía sua mãe e sua avó. Sua avó morreu em 10 de agosto de 1918, na Filadélfia. Constance tinha então apenas oito anos de idade. Em 1920, Constance Bennett foi enumerada no censo com sua mãe como pensionistas na casa de Albert e Annie Orloff na Filadélfia. (Annie é mencionada na introdução de Lloyd Arthur Eshbach a *The Heads of Cerberus* por Francis Stevens, publicado em 1952 pela Polaris Press). Em 1930, Constance estava com seu primeiro marido em Collingdale, Pensilvânia, enquanto Gertrude estava morando no extremo oposto do país, em Mill Valley, Califórnia. Até onde se sabe, elas nunca mais moraram juntas. A filha aparentemente perdeu o contato com sua mãe. Isso pode explicar a falta de uma fotografia existente de Gertrude Barrows Bennett. Por outro lado, sua única filha teve filhos, netos e bisnetos, muitos dos quais ainda estão vivos. Um deles,

Constance B. Osborne (nome de casada) morreu em 12 de abril de 2001, no Lehigh Valley Hospice em Allentown, Pensilvânia. Ela tinha noventa anos.

³³ Essas e outras informações foram adquiridas do Censo e do obituário de Constance, publicado pelo *The Morning Call*, na Pennsylvania, em 2001. Disponível em: <
<https://www.newspapers.com/article/the-morning-call-obituary-for-constance/94085425/>>

Figura 7 - Obituário de Constance B. Osborne.

Constance B. Osborne

Constance B. Osborne, 90, of 210 Col-lamer Road, Oxford, Chester County, died Thursday, April 12 in Lehigh Valley Hospice, Allentown. She was the wife of the late Edgar Osborne and the late Walter L. Wilson.

Born in Philadelphia, she a daughter of the late C.M. Stewart and Gertrude (Barrows) Bennett.

She was a member of Self-Realization Fellowship in California, World Unity - England, and ARE, Virginia Beach, Va.

Survivors: Daughters: Constance Henry of Winter Park, Fla., Ruth Hig-gins of Port Charlotte, Fla., Suzanne Rosell of Lenhartsville; sons, Walter L. Wilson of Sarasota, Fla., Robert L. Wil-son of Green Valley, Ariz., Michael Os-borne of West Chester and Christopher Osborne of Oxford, Pa.; 17 grandchildren, 25 great-grandchildren, seven great-great-grandchildren.

Services: Private. Arrangements, Da-vid J. Boyko Funeral Home, Macungie.

Fonte: Newspapers.com

Figura 8 - Foto de Carl Franklin Gaster, segundo marido de Gertrude Barrows. O único da família com fotos na internet.

DESCRIPTION OF APPLICANT

Age *27 years* Height *6* ft., *in* *hair*
Weight *150 lbs* Complexion *Light English*
Eyes *Blue* Hair *Dark Brown*
Federal Registration Card No. _____
Identification marks, if any _____
Address of applicant:
*62 Day 1523 Laguna St.,
San Francisco Cal.*

11-6009 (OVER)

Fonte: Maritime Licensing Agency (2024)

Figura 9 - Gertrude teve muitas capas de revistas pulp em sua breve carreira, mas esse não foi o caso em fevereiro de 1919, quando sua história "Unseen--Unfeared" foi publicada na *People's Favorite Magazine*. O artista da capa é desconhecido.

Fonte: Galactic Central.

A carreira de Gertrude como autora publicada durou apenas seis anos e meio, de 1917 a 1923, com uma história anterior tendo sido publicada em 1904. Estamos completando 120 anos dessa primeira publicação, que ocorreu quando ela tinha apenas vinte e um anos. As histórias de Francis Stevens foram redescobertas na década de 1940, no entanto, e foram reimpressas de janeiro de 1940 a setembro de 1950, em várias revistas *pulp*. As duas últimas reimpressões foram póstumas.

Parece que ao escrever sua introdução a *The Heads of Cerberus*, de Gertrude, lançado em 1952 pela Polaris Press, Lloyd Arthur Eshbach – responsável pela introdução - estava em contato com Constance, a quem ele chamava de "Connie". O paradeiro de Gertrude era desconhecido, e somente Connie poderia ter lhe contado os detalhes dos hábitos de escrita de sua mãe ou sobre onde e como elas viveram em sua infância. Eshbach escreveu que as histórias de Francis Stevens têm "uma forte inclinação para o misterioso". Ela parece ter tido o mesmo tipo de inclinação em sua própria vida, pois por que ela teria permanecido fora de contato com sua filha durante seus últimos anos nesta terra? Constance viu que as histórias de sua mãe estavam novamente impressas durante a década de 1940? Ela poderia ter rastreado Gertrude indo aos editores das revistas que fizeram a reimpressão? E a própria

Gertrude viu que suas histórias estavam novamente impressas? Então, quando ela tinha cinquenta ou sessenta anos, será que ela se orgulhou disso e se sentiu satisfeita?

5. O fim?

Francis Stevens era o pseudônimo de Gertrude Barrows Bennett, uma nativa de Minnesota que trabalhava em um escritório durante o dia para sustentar a si mesma, sua filha órfã e sua mãe idosa, e em seu tempo livre compunha contos de fantasia. Ela escreveu treze histórias publicadas de 1904 a 1923. A primeira, *The Curious Experience of Thomas Dunbar*, é uma exceção em dois aspectos. Primeiro, foi separada das outras por treze anos. Segundo, foi publicada sob seu nome real, ou seja, como por G.M. Barrows. A reputação de Francis Stevens repousa em uma dúzia de histórias publicadas de abril de 1917 a setembro de 1923, apenas seis anos e meio. Todas apareceram em *All-Story Weekly*, *Argosy*, *The Thrill Book*, *People's Favorite Magazine* e *Weird Tales*. Após a publicação de *Sunfire*, no verão de 1923, Francis Stevens ficou em silêncio.

As histórias de Gertrude foram redescobertas no início da década de 1940 e foram reimpressas muitas vezes desde então. Oito apareceram em *The Nightmare and Other Tales of Dark Fantasy*, publicado em 2004. A introdução, de Gary Hoppenstand, é intitulada *Francis Stevens: The Woman Who Invented Dark Fantasy*, mas abre com uma discussão sobre A. Merritt (1884-1943), H.P. Lovecraft (1890-1937) e outros assuntos. A própria Gertrude não aparece até o meio da segunda página, e apenas nestas frases:

A pessoa que pode reivindicar melhor a criação do novo gênero de fantasia sombria é Francis Stevens (1883-1948). É facilmente aparente para aqueles que pesquisam os romances e contos de Stevens em revistas pulp que sua ficção era muito admirada por Merritt e Lovecraft. Ambos os autores expandiram e retrabalharam em sua própria ficção os elementos narrativos de fantasia sombria que Stevens desenvolveu e empregou pela primeira vez em seus escritos...

Cada uma dessas frases faz uma afirmação extraordinária que precisa de evidência, claro. Mas há um problema mais sutil em ação aqui, um que é central para o caso de Gertrude Barrows. Esse problema não tem nada a ver com ela. Em vez disso, tem a ver com como ela é vista e interpretada. Por que, por exemplo, em um livro de suas histórias, ela está em terceiro lugar depois de dois autores homens e nem mesmo é mencionada até a página dois da introdução? Aqui está outro exemplo, dessa vez do livro por Gary Hoppenstand:

Francis Stevens foi a escritora mais talentosa de ficção científica e fantasia científica entre Mary Wollstonecraft Shelley e C.L. Moore. Ela possuía, além de um senso natural de narrativa, um talento para criar imagens de pura imaginação que ganham vida a partir da palavra impressa, uma facilidade superada apenas pela de A. Merritt, que tanto a admirava.

Novamente, em vez de ser tomada por seus próprios méritos, a obra de Francis Stevens é considerada em comparação à de um homem, A. Merritt (1884-1943).

Perceberam também o uso do pseudônimo ao invés do nome dela?

Gertrude trabalhou sozinha. Ela não tinha contatos conhecidos com nenhum outro escritor de fantasia, até onde sabemos. Ao contrário de H.P. Lovecraft, de quem ela era uma contemporânea, ela não tinha um círculo de amigos, associados e correspondentes. Nem tinha um defensor, como August Derleth foi para Lovecraft³⁴. Ela era uma escritora, mas também é considerada uma das criadoras daquele subgênero mal definido, *fantasia sombria*. Isso me parece uma realização significativa. No entanto, a ênfase parece ser colocada mais em sua feminilidade do que em sua inovação. A questão é esta: o trabalho de Gertrude Barrows pode se sustentar sozinho ou é sustentado apenas em comparação ou em relação ao de seus colegas homens? Na maioria das vezes, Gertrude foi comparada a homens, o significado de seu trabalho foi definido em relação aos homens, e aqueles que escreveram sobre sua vida com mais detalhes — Lloyd Arthur Eshbach, Sam Moskowitz, Gary Hoppenstand — foram homens. Assim como eu.

Se ela foi uma influência significativa sobre outros autores, alguém deveria defender isso. Trazer evidência. Em vez disso, o que temos é um argumento forçado que parece dizer que, por ser mulher, Gertrude Barrows precisa de nossa ajuda, que seu trabalho não se sustenta sozinho, que precisa de uma muleta. O pseudônimo de Gertrude Barrows Bennett era o de um homem. Mas o que podemos oferecer-lhe até então de pesquisas, coleção de cartas, entrevistas com familiares e contexto biográfico nos últimos 120 anos?

Que esse artigo, ainda que com suas limitações geográficas e de acesso a algum familiar que tenha – talvez – mais informações do que o que elencamos, traga alguma luz sobre uma das grandes vozes femininas da ficção especulativa que foi, e é, frequentemente apagada pelo patriarcado.

³⁴ Joshi, S. T. H. P. Lovecraft and Lovecraft Criticism: An Annotated Bibliography. Borgo Press, 2002.